

TIPOLOGIA E CONCEPÇÃO DE CASAS PRÉ-FABRICADAS: MODELOS, ESTILOS E MATERIAIS

[Engenharia Civil, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 19/11/2023](#)

TIPOLOGY AND DESIGN OF PREFABRICATED HOUSES: MODELS, STYLES AND MATERIALS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10157821

João Vitor Fernandes

Rafaella Teodoro Silva

Rebeca de Oliveira Cerqueira Lima

Orientador: Nestor Kenji Yoshikawa

RESUMO

Esse artigo tem como objetivo relatar as características construtivas distintas de obras que utilizam elementos pré-fabricados.

Este estudo resultou na indicação de parâmetros e fatores que permitem a escolha de métodos mais eficientes na construção de casas, com maior produtividade no canteiro de obras, maior organização e uma pegada ambiental mais limpa e sustentável, tendo em vista a facilidade e agilidade do processo devido as peças já virem prontas. Em contraste, uma obra convencional, por exigir de muitos insumos como água,

madeira, agregados e ensacados, acarreta na dificuldade de gerenciamento e espaço no canteiro de obras.

A pesquisa visa melhorar a percepção sobre uma vantagem em relação às residências populares construídas de maneira tradicional, pois atende aos consumidores que buscam qualidade e produtos personalizados. O público-alvo são consumidores em potencial que desejam adquirir uma residência própria.

Este artigo baseia-se em uma revisão bibliográfica de teses, artigos, trabalhos de conclusão de curso, monografias, sites e normas. Por meio desse estudo, é possível compreender a importância desse método para as construções modernas e sustentáveis.

Palavras-chave: Casas, Construção Civil, Casas pré-fabricadas.

ABSTRACT

This article aims to report the distinctive construction characteristics of buildings that use prefabricated elements.

This study resulted in the identification of parameters and factors that enable the selection of more efficient methods in house construction, with increased productivity on the construction site, better organization, and a cleaner and more sustainable environmental footprint, considering the ease and speed of the process due to the prefabricated components. In contrast, conventional construction, requiring many resources such as water, wood, aggregates, and bags, leads to difficulties in management and space on the construction site.

This enhances the perception of an advantage over traditionally constructed affordable housing, as it caters to consumers seeking quality and customized products. The target audience comprises potential consumers looking to acquire their own homes.

This article is based on a literature review of theses, articles, final projects, monographs, websites, and standards. Through this study, it is possible to understand the importance of this technique for modern and sustainable construction.

Keywords: Prefab house, Prefabricated elements, Construction

1. INTRODUÇÃO

As técnicas de construção são consideradas uma prática ancestral, constantemente renovada e aprimorada, promovendo o desenvolvimento de técnicas construtivas e atendendo às demandas por aspectos estéticos, segurança, proteção e conforto. Além disso, as empresas de construção enfrentam crescentes pressões para que não haja desvios em relação ao orçamento inicial do projeto, requerendo análises de execução de projeto a fim de otimizar os custos, visando o sucesso do empreendimento.

A pré-fabricação possui diversos benefícios, que abrangem desde a racionalização dos recursos, até a melhoria da qualidade do produto, já que quando este é fabricado na indústria, em geral o seu controle de qualidade é maior. (ABCIC, 2015)

Quanto à adoção de residências pré-fabricadas, isso está ligado a uma abordagem construtiva econômica, de rápida execução, com vida útil prolongada, segurança estrutural, qualidade e versatilidade. A demanda por esse modelo no mercado da construção tem-se mostrado crescente, argumento comprovado por um estudo feito pela ABCIC (Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto) em 2012. Sendo que, um dos indicadores que sinalizam esse sentimento positivista em relação ao desenvolvimento do mercado da construção civil é o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) como pode-se ver as últimas variações na Figura 1.

Figura 1 – Índice de Confiança do Consumidor

Fonte: Anuário ABCIC (2012)

Em paralelo, pode-se observar outro indicador que demonstra o movimento crescente que é o Produto Interno Bruto da Construção Civil (PIB CC) através da Figura 2 que mostra esta evolução.

Figura 2 – Evolução do Produto Interno Bruto

Fonte: Anuário ABCIC (2012)

E com base em um infográfico desenvolvido pela ABCIC, percebe-se o quão significativa é a participação do sistema pré-fabricado nas indústrias, centros de distribuição e shopping centers, como mostra a Figura 3. Logo, o sistema pode ser caracterizado com alta representatividade no mercado da construção civil.

Figura 3 – Participação dos sistemas construtivos

Fonte: Anuário ABCIC (2012)

O setor de estruturas pré-fabricadas está se beneficiando das novas tecnologias e qualificações específicas para diferentes ambientes, impulsionado pelas evoluções no mercado da construção e na engenharia civil. Essas mudanças têm impacto direto nas informações técnicas disponíveis para profissionais e clientes, que buscam qualidade e viabilidade.

Este estudo não visa ressaltar que apenas o modelo de construção pré-fabricada é mais viável, já que todos os sistemas construtivos têm suas vantagens e desvantagens com base em suas propriedades e características específicas. Portanto, o objetivo deste artigo é demonstrar que as habitações pré-fabricadas podem atender às demandas de estruturas dos clientes, ou seja, o projeto se torna mais flexível e passível de mudança, oferecendo assim, uma alternativa no mercado da construção. Contribuindo para a eficiência produtiva, por meio da racionalização das etapas construtivas, diminuição dos desperdícios de materiais e diminuição do capital econômico e humano. (ABCIC, 2015)

O foco no assunto de casas pré-fabricadas no Brasil é justificado pelo crescimento do mercado, relevância da sustentabilidade, variedade de modelos, economia de tempo/custos e necessidade de informar sobre regulamentações e inovações tecnológicas.

Para a condução deste estudo, recorreu-se a fundamentos teóricos de autores que investigam os modelos de residências pré-fabricadas e suas características, descrevendo situações e pesquisas relacionadas a essa temática em suas diversas modalidades de aplicação no cotidiano da construção civil.

1.1. OBJETIVOS (GERAL E ESPECÍFICOS)

Sob essa perspectiva, o objetivo geral deste estudo de revisão foi delineado para apresentar as particularidades do modelo construtivo de residências pré-fabricadas, exibindo suas regulamentações que garantem sua abordagem de construção e a evolução de moradias.

Em complementação ao objetivo geral, este estudo delineou os seguintes objetivos específicos:

- Definições de conceitos que estão envolvidos com temática da edificação de moradias pré-fabricadas;
- Apresentar as principais características desse método construtivo;
- Destacar as vantagens e desvantagens inerentes às habitações pré-fabricadas;
- Demonstrar sua aplicação no contexto da indústria da construção civil.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. HABITAÇÕES PRÉ-FABRICADAS E SEUS CONCEITOS

O Manual Técnico de Componentes Pré-Fabricados de Concreto (2003), elaborado pela Associação Brasileira de Construção Industrializada,

menciona que a progressão dos elementos pré-fabricados no Brasil ocorre gradualmente, de forma contínua.

Após a Segunda Guerra Mundial, devido à devastação de habitações, surgiu a necessidade premente de construir moradias de forma rápida e econômica, dando origem a um método construtivo denominado “estruturas pré-fabricadas”. De acordo com Ordonéz (1974), no pós-guerra, a Europa e os Estados Unidos foram pioneiros na adoção da pré-fabricação, considerada uma “manifestação significativa da industrialização na construção”, destacando a eficácia da pré-fabricação em concreto.

Na Tabela 1, com base nos estudos de Leite (2015), é apresentada uma linha do tempo que retrata a evolução do uso de casas pré-fabricadas nos últimos anos.

Tabela 1 – Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa

A n o	Acontecimentos
18 95	Primeira construção de estrutura com betão pré-fabricado, construção de “Weavne ´s Mill”, em Inglaterra.
19 0 0	Aparecimento de elementos pioneiros de grande dimensão para coberturas nos EUA.
19 0 4	O arquiteto inglês John Brodie desenvolve o 1º sistema de painéis pré-fabricados em Inglaterra.
19 0 5	Execução de elementos de pisos para um edifício de quatro andares nos EUA.

19 0 6	Início da execução dos primeiros elementos pré-fabricados, as vigas “treliça Visintini” e de estacas de betão armado, na Europa.
19 0 7	Construção de um edifício industrial em que todos os elementos foram pré- fabricados em fábrica, nos EUA. Execução das primeiras aplicações do processo “tilt up”, em que as paredes são fabricadas e inseridas na vertical, nos EUA.

Fonte: Adaptado de Leite (2015)

De acordo com Correa et al. (2016), as estruturas que empregam componentes pré- fabricados representam um conjunto de opções anteriormente escolhidas para a realização de projetos com o propósito de assegurar economia financeira, utilização responsável dos recursos, prevenção da poluição e asseguramento de um maior nível de conforto e igualdade de vida para os ocupantes da construção.

A pré-fabricação consegue proporcionar, ao mesmo tempo, construções com mais qualidade, durabilidade, fiabilidade e segurança. Contudo, existem dificuldades de implementação e entraves ao seu desenvolvimento, que é importante ser explicado, como o estigma social da baixa qualidade ou a restrição à criatividade conceptual (COSTA, 2013).

Apesar dos obstáculos apontados por Costa (2013), Barros (1998, p. 59) analisa que a “indústria da construção civil no Brasil atravessa um processo de desenvolvimento e mudanças em que a competitividade está cada vez mais acentuada”, o que pode alterar a maneira como o mercado econômico percebe esse tipo de produção. Apesar dos

obstáculos apontados por Costa (2013), Barros (1998, p. 59) analisa que a “indústria da construção civil no Brasil atravessa um processo de desenvolvimento e mudanças em que a competitividade está cada vez mais acentuada”, o que pode alterar a maneira como o mercado econômico percebe esse tipo de produção.

Cada método de construção apresenta estruturas, configurações e materiais com suas próprias resistências. As peças pré-fabricadas podem ser confeccionadas a partir de madeira, aço e concreto e consistem em diversos elementos, incluindo pilares, vigas, lajes, telhados e outros. Progressivamente, esse modelo de construção tem ganhado terreno e visibilidade no mercado brasileiro, sendo uma das razões a economia de materiais, já que não há desperdício na execução e montagem da estrutura. Esses produtos podem ser empregados tanto na construção de residências de pequeno porte quanto em empreendimentos mais complexos.

Sabattini (1988) também explica que o processo de evolução das indústrias resultou do significativo avanço tecnológico, descrevendo novas abordagens para o sistema de construção civil.

O desenvolvimento deve ocorrer não só com a utilização de novos métodos e processos construtivos, novas técnicas e novos materiais, mas principalmente com o incremento progressivo do nível de organização da atividade de construção civil em todas as suas fases, do projeto ao uso do produto fabricado pela indústria. (SABBATINI,1988)

Com a evolução contínua do nível de organização na atividade de construção civil, acredita-se que os consumidores irão adotar uma visão

positiva em relação à sustentabilidade, qualidade, eficiência produtiva, bem como à redução de perdas e resíduos descartados. Isso ocorre porque, para que algo seja considerado “sustentável”, deve atender aos três pilares: ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente apropriado (BRASIL/MMA, 2017).

No entanto, o processo de pré-fabricação de componentes enfrenta desafios significativos, tais como: o sistema de produção e o projeto de lajes, vigas, pilares e painéis até a eficácia dos acabamentos e a conformidade das peças. Além disso, é essencial garantir um rigoroso controle de qualidade dos elementos fabricados e realizar testes em laboratórios para certificar as resistências. Também torna-se necessário investir continuamente na capacitação dos funcionários das empresas responsáveis pela produção desses itens. Vale ressaltar a importância da supervisão de um engenheiro durante esse processo, a fim de cumprir os requisitos de licenciamento ambiental segundo o Artigo 58 do Regulamento do Decreto nº 8.468/76 da Lei nº 997/76, tais como instalações e operação de equipamentos para instalação dos sistemas de controle e monitoramento da poluição e normas e de higiene e segurança do trabalho, concomitantemente, com a obrigatoriedade de cumprimento das normas técnicas de segurança da construção civil.

De acordo com Arnold Van Acker (2002), a maneira mais eficaz de aprimorar a indústria da construção civil envolve a realocação das atividades realizadas nos canteiros de obras para instalações de fábrica permanentes e modernizadas. A produção em uma fábrica permite processos de fabricação mais eficientes e lógicos, trabalhadores especializados, repetição de tarefas, garantia de qualidade, entre outros benefícios.

Dentre as várias estruturas construídas em concreto, um modelo específico é o esqueleto. Nesse modelo, o proprietário desfruta de maior flexibilidade no planejamento.

Na Figura 4, apresenta-se uma ilustração de uma estrutura de uma casa pré-fabricada, exibindo seu esqueleto, onde é possível observar algumas das estruturas que compõem o sistema.

Figura 4 – Exemplo de estrutura pré-fabricada da tipo esqueleto

Fonte: Revista Técnica (2008)

A fabricação de elementos destinados a habitações pré-fabricadas, de acordo com a perspectiva de Costa (2013), possibilita:

- Implementar processos mais eficientes com maior resistência e qualidade;
- Superar a destreza necessária para a aplicação por parte de trabalhadores especializados;
- Programar a execução de tarefas, evitando a repetição delas;
- Promover a aplicação de padrões de qualidade, facilidade de trabalho e segurança;
- O desenvolvimento de processos sustentáveis com o uso racional dos recursos, reduzindo o consumo dos mesmos.

Na Tabela 2, apresentado abaixo, pontua-se sobre os aspectos a serem observados para a construção brasileira conforme designação da Agenda 21 que é um diagrama para a proteção do planeta nas bases ambiental, social e econômica, sendo assinada por 178 governos (MOTTA; AGUILAR, 2009).

Tabela 2 –Pontos da Agenda 21 para a construção civil brasileira

Blocos	Aspectos
Gerenciamento e organizações de processos	Definição de padrões e melhoria da qualidade ambiental das construções: projeto (de forma multidisciplinar e integrada), processo (melhorando a gestão, aumentando a segurança no ambiente de trabalho, integrando disciplinas, incluindo novas tecnologias, qualificando a mão de obra, reciclando e reutilizando Resíduos de Construção Civil – RCC, normalização e conscientização pública), produto.
Qualidade ambiental de edifícios	Processos e produtos de construção segundo aspectos de qualidade do ar interior; Avaliação ambiental dos edifícios, e de produtos para a construção com base em seu ciclo de vida; Seleção de materiais ambientalmente saudáveis; Poluição em canteiros e indústrias;
Redução de consumo de recursos naturais	Redução de desperdício e gestão de resíduos; Reciclagem de Resíduos de Construção e Demolição – RCD e aumento do uso de reciclados como materiais de construção; Uso racional de água; Uso racional de energia e aumento da eficiência energética do setor; Aumento da durabilidade e planejamento da manutenção; Melhoria da qualidade da construção.

Fonte: Adaptado de Condeixa (2013)

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2018), no contexto da construção sustentável, a sociedade enfrenta um considerável desafio. Isso envolve a incorporação de um novo paradigma de moradia e edificação que, simultaneamente, aprimore a qualidade de vida dos residentes urbanos e reduza o impacto sobre o meio ambiente.

2.2. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Diversas metodologias construtivas empregadas na indústria da construção demandam um ambiente favorável para a adoção de tecnologias inovadoras.

A aceitação de novos métodos construtivos é frequentemente desafiadora, resultando em um prolongado período para sua implementação.

De acordo com LAUFER e TUFER (1987), o planejamento é um processo de tomada de decisão utilizado para antecipar ações futuras desejadas, envolvendo a análise de todos os recursos a serem empregados para alcançar os objetivos propostos.

No que diz respeito à aplicação de componentes pré-moldados em construções residenciais, especialmente em habitações populares, essa abordagem ainda é considerada inovadora.

Nesse contexto, é fundamental considerar conceitos de inovação e tecnologia. A aceitação de tais inovações no mercado exige um processo de conscientização junto aos consumidores.

TORNATZKY e FLEISCHER (1990) defendem que a inovação é um conceito multifacetado, pois algo pode ser inovador para um indivíduo e não o ser para outro. Esses autores também destacam que a tecnologia se manifesta por meio de ferramentas ou transformações, enquanto as

inovações tecnológicas englobam a introdução e o desenvolvimento de ferramentas, artefatos e projetos.

Os autores também categorizam as inovações em dois tipos: inovações incrementais e radicais, que estão relacionadas aos extremos do espectro inovativo e representam desvios em relação às rotinas organizacionais. As inovações radicais, em particular, envolvem tecnologias inovadoras que requerem uma reconfiguração das práticas habituais.

2.3. O CONCEITO DA PRÉ-FABRICAÇÃO

A pré-fabricação representa um método industrial de construção em que os componentes são produzidos em séries.

As etapas da construção incluem:

- Produção dos elementos na unidade fabril;
- Montagem dos componentes no local da obra.

Esses componentes são denominados peças pré-fabricadas, e o sistema de construção que utiliza esses componentes é conhecido como construção pré-fabricada ou construção por montagem.

A industrialização requer a adoção de novas técnicas, a adaptação do projeto às técnicas de construção/montagem e a disponibilidade de mão de obra especializada.

A NBR 9062/2017 define como elemento pré-moldado aquele que é confeccionado fora do local de utilização final na estrutura, seguindo padrões de qualidade. Esta norma também estabelece os requisitos para a execução, projeto e controle de estruturas de concreto pré-moldado, tanto armado quanto protendido.

2.4. CLASSIFICAÇÃO DAS CASAS PRÉ-FABRICADAS

2.4.1. HABITAÇÕES DE MADEIRA

Figura 5 – Exemplo de habitação de madeira

Fonte: Remade (2018)

MEIRELLES (2002) destaca o sistema de construção em madeira, mencionando as vantagens da utilização desse material no Brasil devido à fácil reposição. O autor também aborda os tipos mais apropriados de madeira para construção. A Figura 5 mostra uma típica casa de madeira.

As habitações feitas de madeira, por serem naturais, apresentam a capacidade de absorver e liberar umidade. A madeira é notável por seu isolamento térmico, proporcionando ambientes aquecidos no inverno e frescos no verão. Essas construções são rápidas de serem erguidas e possuem características distintas entre si. As principais características das residências em madeira incluem:

- Durabilidade: Elas demonstram resistência e se adaptam a uma ampla faixa de temperaturas, tanto internas quanto externas,

quando adequadamente mantidas;

- Eficiência: A madeira atua como um excelente isolante térmico e acústico, proporcionando ambientes com temperatura estável e confortável;
- Custo: Por ser um recurso natural amplamente disponível, as construções em madeiratemdem a ser mais econômicas do que as tradicionais;
- Rapidez de Construção: São flexíveis e de rápida execução;
- Manutenção: A manutenção básica envolve cuidados anuais com as paredes. Embora a madeira possa durar cerca de 100 a 150 anos, a manutenção é necessária para preservar essa longevidade.

2.4.2. HABITAÇÕES MODULARES DE MATERIAIS COMPÓSITOS

Figura 6 – Exemplo de habitação modular

Fonte: MVC Plásticos (2015)

Conforme indicado por Pereira e Sousa (2015), as residências modulares feitas de materiais compósitos são (Figura 6):

edifícios construídos em secções ou casas montadas em múltiplos módulos. São produzidas em fábrica e entregues no local de construção onde são conjugados numa única casa através do uso de maquinaria pesada, como gruas e caminhões (PEREIRA E SOUSA, 2015).

A edificação de residências modulares utilizando materiais compósitos é caracterizada por serem construídas a partir de painéis compósitos estruturais isolantes, exibindo atributos essenciais, tais como:

- Agilidade na construção – redução de horas/dias;
- Simplicidade na montagem – estilo de montagem semelhante ao da “IKEA”;
- Utilização de um único material para toda a estrutura – abrangendo piso, paredes e teto;
- Excelente isolamento térmico e acústico – alta eficácia;
- Demonstram uma notável durabilidade – imunes aos efeitos da água salgada e doce, roedores, insetos e fungos;
- Necessidade mínima ou praticamente nenhuma de manutenção.

2.4.3. HABITAÇÃO COM PAINÉIS DE AÇO

Figura 7 –Exemplo de habitação com painéis de aço

Fonte: bigrentz.com (2023)

Compostos por perfis de aço galvanizado, os projetos que utilizam painéis de aço, chamados de “steel frame”, são leves e contam com bom isolamento termoacústico (Figura 7). Este tipo de estrutura possui as seguintes características:

- Resistência: Trata-se de um material de alta durabilidade e resistência que responde bem a impactos, vibrações e até terremotos. Para quem constrói na proximidade de litorais, a utilização do aço pode causar receio. Porém, as estruturas metálicas passam por tratamentos térmicos que garantirão que a matéria prima seja resistente a oxidações. Para evitar problemas, é imprescindível assegurar que o trabalho seja conduzido por especialistas com expertise em metais e estruturas;
- Otimização de tempo: A principal vantagem é a redução do tempo de obra. As casas de aço são construídas a partir de estruturas pré-fabricadas com peças usinadas. Isso garante mais precisão e rapidez na execução dos projetos. Além disso, por serem mais leves, as

estruturas metálicas são transportadas mais facilmente e diminuem os gastos com cargas. São flexíveis e de rápida execução;

- Obra limpa e sustentável: O aço é um material 100% reciclável e os trabalhos com essa matéria-prima geram menos ruídos, poeira e não produzem entulhos. Além disso, a construção feita em aço diminui o consumo de água e madeira, geralmente utilizados em larga escala nas construções tradicionais.

2.4.4. HABITAÇÃO FEITAS COM CONTAINER

Figura 8 – Exemplo de habitação com container

Fonte: habitissimo (2017)

São casas modulares construídas a partir de *containers* marítimos reaproveitados (Figura 8). A construção de casas *container* é feita através de combinações com diversos módulos sobrepostos e agrupados com recortes entre si, formando as

portas janelas e integrando os containers, originando os cômodos da casa. Por dentro a casa é complementada com sistemas de isolamento térmico

e acústico, paredes, sistema elétrico e hidráulico e com tudo mais que é necessário para transformar a estrutura metálica em uma verdadeira casa. Este tipo de construção possui as seguintes características:

- Trata se de um tipo de construção rápida e sustentável;
- Possibilitam uma obra limpa e sem gerar muito entulho;
- Não necessita de fundação para sua instalação;
- Não desperdiça recursos naturais, já que não utiliza insumos como madeira e água;
- São bem resistentes e não apresentam erros estruturais já que o módulo consiste em uma estrutura pronta.

2.5. TIPOS DE COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS

2.5.1 .VIGAS PRÉ-FABRICADAS

Figura 9 – Exemplo de vigas pré-fabricadas

Fonte: Cassol (2023)

Conforme o fabricante da empresa Artecil (2019), as vigas são produzidas em instalações industriais e seguem as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo os seguintes benefícios e padrões de qualidade:

- A obtenção de um acabamento superior;
- As vigas são entregues prontas no local, resultando em uma redução no tempo total da construção (Figura 9);
- Diminuição da necessidade de mão de obra e minimização de resíduos de materiais;
- Menor demanda por equipamentos, uma vez que não é preciso utilizar formas de madeira e escoras.

2.5.2. PILARES PRÉ-FABRICADAS

Figura 10 –Exemplo de pilares pré-fabricadas

Fonte: KDM Pré-moldados (2023)

Segundo o fabricante da empresa Concrelaje (2016), esse tipo de pilar demonstra resistência tanto à tração quanto à compressão, tornando-se uma escolha excelente para construções que envolvem lajes e estruturas metálicas. A variedade de formatos disponíveis é adaptável às necessidades específicas de cada estrutura (Figura 10).

As vantagens incluem rapidez na construção, economia de concreto e custo. Esses pilares são essenciais em projetos com prazos curtos e ajudam a reduzir os custos com mão de obra na organização do local de trabalho. Abaixo são descritos os tipos mais comuns de pilares:

- Pilar de pórtico: concebido para suportar vigas de cobertura, esse tipo de pilar sustenta a carga da viga, exercida pela laje ou telhado. É

mais indicado para projetos que envolvem amplos espaços, como galpões, shoppings e estacionamentos.

- Pilar para ponte rolante: utilizado para apoiar e suportar vigas metálicas em sistemas de pontes rolantes.
- Pilar para multipavimento: empregado em construções de edifícios com vários pavimentos, esses pilares são conectados às vigas por meio de ligações específicas.

2.5.3. LAJES PRÉ-FABRICADAS

Figura 11 –Exemplo de lajes pré-fabricadas

Fonte: Blocos e Lajes Itaim (2023)

No final dos anos 70, as lajes pré-fabricadas (Figura 11) foram submetidas a testes e aplicadas em situações reais, demonstrando eficácia nos locais de construção, como indicado pela Munte Construções Industrializadas (2007), que também enumera as vantagens desse sistema:

- Reduz a necessidade de madeira para formas;
- Minimiza o desperdício de concreto no canteiro de obra;

- Diminui a quantidade de trabalhadores na obra;
- Agiliza o processo de montagem;
- Aprimora a segurança no local de trabalho.

3. METODOLOGIA

A elaboração deste artigo teve seu início com a condução de uma pesquisa descritiva detalhada, na qual coleta-se informações provenientes de fontes atualizadas. O objetivo principal foi adquirir uma compreensão abrangente dos diversos modelos de casas pré-fabricadas e dos materiais empregados nesse contexto.

Posteriormente, organizou-se o conteúdo de maneira lógica e estruturada. Iniciando com uma descrição que ressaltou a relevância das casas pré-fabricadas na construção contemporânea. Em seguida, dedica-se seções específicas a diferentes modelos, como casas de madeira, modulares e construídas com materiais compósitos, detalhando suas características exclusivas e os benefícios que oferecem. Também são descritos os materiais utilizados, destacando sua contribuição para a sustentabilidade e as inovações tecnológicas relevantes no campo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste estudo, empenhou-se em investigar as características construtivas distintivas de obras que utilizam elementos pré-fabricados. Como resultado, conseguimos apresentar uma visão abrangente das vantagens desse método construtivo em relação às construções convencionais.

A análise abordou vários aspectos, começando com a descrição detalhada dos modelos de casas pré-fabricadas disponíveis no mercado brasileiro. Isso permitiu que este artigo fornecesse informações completas sobre o design, construção e características únicas de cada tipo de casa pré-fabricada.

Uma parte fundamental do nosso estudo foi a identificação das vantagens das casas pré-fabricadas. Com base em uma pesquisa aprofundada, demonstra-se como essas construções são mais eficientes, resultando em maior produtividade nos canteiros de obras, maior organização e uma pegada ambiental mais limpa e sustentável. Em paralelo, as construções convencionais frequentemente demandam mais materiais, o que dificulta o gerenciamento do canteiro de obras e aumenta os custos.

A pesquisa também considerou os desafios e limitações associados às casas pré-fabricadas, incluindo a necessidade de mão de obra especializada e as regulamentações específicas. Além disso, destaca-se a importância da conscientização do público em relação a esse tipo de construção, abordando o estigma social da baixa qualidade.

No âmbito das inovações tecnológicas, identifica-se as tendências e avanços relevantes para a construção de casas pré-fabricadas. Isso incluiu a exploração de novos materiais, técnicas de produção avançadas e métodos de construção mais eficientes, que estão moldando o futuro dessa indústria.

A pesquisa também enfatizou a importância da sustentabilidade nas construções modernas. Demonstrando de maneira inequívoca como as casas pré-fabricadas contribuem para uma pegada ambiental mais limpa e sustentável, alinhando-se com os princípios da construção sustentável.

Além disso, o artigo é de interesse para o público que seriam consumidores em potencial que desejam adquirir uma residência própria. Levando em consideração suas necessidades e preferências, este estudo forneceu informações valiosas sobre as opções disponíveis no mercado.

Por fim, o estudo apresentou uma análise da evolução das casas pré-fabricadas ao longo do tempo, desde seus primeiros usos até suas aplicações contemporâneas. Conclui-se com esse artigo uma síntese das

principais características e perspectivas para o futuro das casas pré-fabricadas no Brasil.

5. CONCLUSÕES

Este artigo trata dos principais pontos para o incentivo e encorajamento para que os construtores considerem a viabilidade dessas alternativas na construção de residências para uso próprio.

Este trabalho teve também como intuito expor as características do modelo construtivo de habitações pré-fabricadas. Dessa forma, foi possível identificar os elementos que diferenciam uma construção convencional de uma construção pré-fabricada, bem como suas vantagens em termos de sustentabilidade e custos de execução à luz da norma técnica relacionada a esses componentes de construção.

A compilação de informações sobre construção pré-fabricada realizada neste trabalho permitiu melhorar a percepção sobre uma vantagem em relação às residências populares construídas de maneira tradicional, pois atende aos consumidores que buscam qualidade e produtos personalizados. Verificou-se a rapidez na execução, um fator crucial na redução dos custos com mão de obra no canteiro de obras, seguindo os princípios da sustentabilidade ao eliminar desperdícios durante a execução e montagem e ao manter um rigoroso controle na organização e qualidade, reduzindo potenciais problemas futuros.

Apesar da escassez de fornecedores e da falta de mão de obra especializada no Brasil, os resultados demonstram sua viabilidade. Isso sugere que a utilização desse método não só em projetos de grande envergadura, mas também em construções de menor porte, tendem a crescer no país.

Assim, as casas pré-fabricadas representam uma alternativa viável e sustentável para abordar os problemas habitacionais. Optar por esse método construtivo pode proporcionar diversos benefícios para um

projeto de construção, e a decisão de adotá-lo deve ser baseada em uma análise cuidadosa dos custos e benefícios específicos para a obra em questão.

A pesquisa atendeu às expectativas iniciais e abriu possibilidades para futuros estudos na área. Entre os potenciais trabalhos futuros, destacam-se a avaliação de viabilidade econômica e estabelecer diretrizes para a implementação de uma empresa para a produção de habitações pré-fabricadas econômicas.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MELO, C. E. E. **Manual:** Munte de Projetos em Pré-Fabricados de Concreto. São Paulo:2ª Ed.Pini, 2007.

VIANA, Saulo Augusto de Oliveira. **Análise de Custo e Viabilidade Dentre os Sistemas de Vedação de Bloco Cerâmico e Drywall Associado ao Painei**

Monolite EPS. (TCC Bacharelado em Engenharia Civil). Universidade Federal do Espírito Santo: Faculdade de Engenharia, 2013.

PHILIPPI, Rodrigo Vinci. **Caracterização do mercado de casas pré-fabricadas de madeira em Curitiba e região metropolitana.** (Monografia de Especialização). Universidade Tecnológica Federal do Paraná: Especialista em Construções Sustentáveis,2014.

Norma A.B.N.T – NBR 9062/2027 – Projeto e execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado.

SOUZA, U.E.L. **Desenvolvimento e Implantação de Ferramentas de Controle emelhoria da Produtividade de uso de recursos físico.**

Seminário Internacional de Gestão e Tecnologia na Produção de Edifícios, p. 127-45. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 1997.

SABBATINI, Fernando Henrique e BARROS, Mercia Maria Semensato Bottura de e FLAIN, Eleana Patta. **Desenvolvimento tecnológico de métodos construtivos de revestimentos de piso e de paredes de vedação em alvenaria: tecnologia de produção de revestimentos de piso.** São Paulo: Epusp/Cpqdcc, 1990.

ACKER, Arnold Van. **Manual de sistemas de pré-fabricados de concreto.** [Tradução Marcelo de Araújo Ferreira], ABCIC/2003. Disponível em: <<https://www.feb.unesp.br/pbastos/pre-moldados/Manual%20Fib.pdf>>. Acesso em: 01.set. 2023.

COSTA, Joana Almeida. **Construção Pré-fabricada – Análise da utilização da Pré-fabricação nas várias etapas do processo construtivo.** (Tese de Mestrado). Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Porto: Portugal. 2013.

CONDEIXA, K. M. Comparação entre Materiais da Construção Civil através da Avaliação do Ciclo de Vida: Sistema Drywall e Alvenaria de Vedação.

Dissertação (Pós-Graduação em Engenharia Civil). Universidade Federal Fluminense/UFF, 2013.

BARROS, M.M.S.B. **O processo de produção das alvenarias racionalizadas.** In. Seminário Tecnologia e Gestão na Produção de Edifícios: Vedações verticais. 1. anais. São Paulo. EPUSP, 1998.

TORNATZKY, Louis., FLEISCHER, Michell. **The Process of technological Innovation.** Massachusetts: Lexington Books, 1990.

LAUFER, A.; TUCKER, R.L. (1987) – **Is construction planning really doing its job? A critical examination of focus, role and process.** Construction Management and Economics, Vol. 5, p. 223-266.

DASSAEV HABOWSKI. Estudo da viabilidade da utilização de madeira de reflorestamento como material de construção para casas de pequeno

porte.

(TCC de Engenharia Civil) Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2018.

ORDONÉZ, J. A. F. **Pre-fabricacion:** teoría y práctica. v.1. Barcelona: Editores Técnicos Asociados, 1974.

BRASIL/MMA, Ministério do Meio Ambiente. **Construção Sustentável.** Brasília: 2018. Disponível em: <<https://antigo.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/planejamento-ambiental-e-territorial-urbano/urbanismo-sustentavel/constru%C3%A7%C3%A3o-sustent%C3%A1vel.html>>. Acesso em: 26.jun. 2023.

PAK, Cristiane. **Sustentabilidade: Oportunidades e Desafios na Construção Civil.** Disponível em <<https://midiamax.uol.com.br/variedades/2023/sustentabilidade-oportunidades-e-desafios-na-construcao-civil/>>. Acesso em: 20. ago.2023.

MEIRELLES, C.R.M; DINIS H.; SEGALL, M.S.; SANT'ANNA, S.S. **Considerações sobre o uso da madeira no Brasil em Construções Habitacionais.** Fórum de Pesquisa Mackenzie. São Paulo, 2007.

ABCIC. **Manual da Construção Industrializada:** Conceitos e Etapas. Disponível em: <<https://www.tecverde.com.br/wp-content/uploads/2016/07/Manual-de-Construcao-Industrializada.pdf>>. Acesso em: 29. out.2023.

MOTTA, J. C. et al. **Tijolo de Solo-Cimento:**Análise das Características Físicas e Viabilidade Econômica de Técnicas Construtivas Sustentáveis. 2014. Disponível em: . Acesso em: 29 out. 2023.

RAMOS, Ademilson. **Conheça as vantagens das casas feitas de aço.** Disponível em: <<https://engenhariae.com.br/editorial/colunas/conheca-as-vantagens-das-casas-feitas-de-aco>>. Acesso em: 02 nov. 2023.

OPUS. **Quais são os tipos de construção pré-fabricada? Descubra agora!**. Disponível em: <<https://opuscm.com.br/blog/construcao-pre-fabricada/>>. Acesso em: 02 nov. 2023.

Sistemas construtivos, Revista Técnica, São Paulo, 136, Julho, 2008

Madeiras de eucalipto em casas pré-fabricadas, Remade, Santa Catarina, 109, Dezembro, 2008

Estrutura mista, Revista Técnica, São Paulo, 138, Setembro, 2008

Cassol Pré – Fabricados, Elementos Pré – fabricados <<https://www.cassol.ind.br/elementos-pre-fabricados/>> Acesso em: 10 nov. 2023

KDM Pré – Moldados, Serviços, Pilares Pré – Fabricado, <<https://kdmpremoldados.com.br/servicos/pilares-pre-fabricados>> Acesso em: 10 nov. 2023

Blocos e Lajes Itaim, Lajes < <https://www.lajesitaim.com.br/lajes>> Acesso em: 10 nov. 2023

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em**

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de

2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

